

I Seminário Regional de **Políticas de Sustentabilidade** (I SERPS)

2023

I SEMINÁRIO REGIONAL DE POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE (SERPS)

ANAIS

Teresina – Piauí

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Reitor

Prof. Dr. Gildásio Guedes Fernandes

Pró-Reitor de Ensino de Pós-graduação

Profa. Dra. Regilda Saraiva dos Reis Moreira-Araújo

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação

Prof. Dr. Luís de Sousa Santos Júnior

Superintendente de Comunicação Social

Profa. Dra. Samantha Viana Castelo Branco Rocha Carvalho

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS – CCHL

Diretor

Profa. Dra. Edna Maria Goulart Joazeiro

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM CIÊNCIA POLÍTICA

Coordenadora

Profa. Dra. Olivia Cristina Perez

ENDEREÇO PARA CONTATO

Universidade Federal do Piauí

Campus Universitário Ministro Petrônio Portella

Centro de Ciências Humanas e Letras – CCHL

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política

✉ Bairro Ininga – Teresina-PI – 64049-550

☎ (86) 3237-1692

@ cienciapolitica@ufpi.edu.br

🌐 <https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=1083>

EDITORA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUÍ

Diretor da Editora da UFPI

Prof. Dr. Cleber de Deus Pereira da Silva

Editor Responsável

Prof. Dr. Raimundo Batista dos Santos Jr

Editor Assistente

Prof. Dr. Vitor Eduardo Veras de Sandes Freitas

ORGANIZAÇÃO DO I SERPS

Carolina Pereira Madureira

Joais Lima Cruz

Lucas Lira de Menezes

Luís Carlos Albano Duarte Sousa

Raimundo Batista dos Santos Junior

CONSELHO EDITORIAL

Raimundo Batista dos Santos Junior (UFPI)

Marcos Antônio Tavares Lira (UFPI)

Hermes Manoel G. Castelo Branco (UFPI)

Glairton Cardoso Rocha (IFPI)

Nicole Oliveira (Arayara.org)

Lucas Lira de Menezes (URCA)

Carolina Pereira Madureira (URCA)

TRADUÇÃO E REVISÃO PARA LÍNGUA ESTRANGEIRA

Carolina Pereira Madureira

Lucas Lira de Menezes

REVISÃO

Carolina Pereira Madureira

Joais Lima Cruz

Lucas Lira de Menezes

Luís Carlos Albano Duarte Sousa

Raimundo Batista dos Santos Junior

EDITORIAÇÃO

José Anchiêta do Nascimento Lima

CAPA

Rayanne Lira de Menezes

FICHA CATALOGRÁFICA

Universidade Federal do Piauí

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas e Letras

Serviço de Processos Técnicos

S471a Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade
(1. : 2023 : Teresina, PI).

Anais do I Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade / organização, Raimundo Batista dos Santos Junior ... [et. al.]. – Teresina : EDUFPI, 2023.

120 f.

Evento acadêmico promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí.

1. Sociedade e Desenvolvimento. 2. Sustentabilidade. 3. Energia Sustentável. 4. Matriz Energética. I. Santos Junior, Raimundo Batista dos. II. Título.

CDD 307.76

Bibliotecária: Francisca das Chagas Dias Leite - CRB3/1004

Sumário

Apresentação	9
✎ Lucas Lira de Menezes	
✎ Raimundo Batista dos Santos Junior	
GRUPO DE TRABALHO (GT-01): SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO: POBREZA E CIDADES SUSTENTÁVEIS	11
RESUMO EXPANDIDO	
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NA DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA NO ESTADO DO PIAUÍ (2010–2021)	12
✎ Carolina Pereira Madureira	
✎ Lucas Lira de Menezes	
✎ Raimundo Batista dos Santos Junior	
ARTIGO	
VENTILAÇÃO NATURAL, CONFORTO TÉRMICO ADAPTATIVO E TIPOLOGIA GEMINADA NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO	20
✎ Gustavo Gregório Gouveia	
✎ Solange Maria Leder	
GRUPO DE TRABALHO (GT-02): ESTADO, GOVERNANÇA GLOBAL E POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE	39
RESUMO EXPANDIDO	
A PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	40
✎ Bárbara Brückner	
✎ Ítalo Jansen de Sousa Feitosa	
RESUMO EXPANDIDO	

**POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EXPANSÃO DA
MATRIZ ENERGÉTICA LIMPA: MAPEAMENTO
DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DE INCENTIVO
A PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA E SOLAR
NO ESTADO DO PIAUÍ (2011–2021) 47**

- ✍ Carolina Pereira Madureira
- ✍ Lucas Lira de Menezes
- ✍ Raimundo Batista dos Santos Junior

ARTIGO

**ACORDO DE PARIS (2015) E A ADOÇÃO DA
ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA TRANSIÇÃO
ENERGÉTICA NA AMÉRICA LATINA 54**

- ✍ Carolina Pereira Madureira
- ✍ Lucas Lira de Menezes
- ✍ Raimundo Batista dos Santos Junior
- ✍ Raimundo Jucier Sousa de Assis

ARTIGO

**ENERGIA SOLAR E O DESENVOLVIMENTO DE
POLÍTICAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR
NO SEMIÁRIDO PIAUIENSE 66**

- ✍ Joais Lima da Cruz

ARTIGO

**GEOPOLÍTICA DO PIAUÍ: NOVOS PONTOS
ESTRATÉGICOS E OS SEGMENTOS DA
PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO SEMIÁRIDO ... 75**

- ✍ Victor Augusto Araújo de Jesus
- ✍ Adjane Sousa Monteiro
- ✍ Maria Aparecida Maciel da Costa
- ✍ Sabrina Reis de Almeida

**GRUPO DE TRABALHO (GT-03): EDUCAÇÃO
SUSTENTÁVEL E HISTÓRIA AMBIENTAL 84**

RESUMO EXPANDIDO

**A ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO
INSTRUMENTO NA EDUCAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ 85**

- ✍ Carolina Pereira Madureira
- ✍ Lucas Lira de Menezes
- ✍ Raimundo Batista dos Santos Junior

RESUMO EXPANDIDO

**PROJETO INTEGRADO DE ENSINO: ESCRITA
CRIATIVA NO PAPEL SULFITE 92**

- ✍ Pedro Lucas Pereira da Silva
- ✍ Breno Ferreira Rodrigues
- ✍ Lucas Lira de Menezes

RESUMO EXPANDIDO

EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL E HISTÓRIA AMBIENTAL 99

- ✍ Iasmynne Elaine da Conceição Borges Leal
- ✍ Ianna Batista de Oliveira Nogueira Freitas
- ✍ Aryfrance Rocha Almeida

RESUMO EXPANDIDO

**ENERGIA EÓLICA: AS DEFINIÇÕES DOS
VENTOS PARA O FUTURO DO TERRITÓRIO
PIAUIENSE 107**

- ✍ Adjane Sousa Monteiro
- ✍ Sabrina Reis de Almeida
- ✍ Victor Augusto Araújo de Jesus
- ✍ Maria Aparecida Maciel da Costa

RESUMO EXPANDIDO

**PROPOSTA DE SISTEMA DE REAPROVEITA-
MENTO DE ÁGUA EM LABORATÓRIOS DE
QUÍMICA DAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS
FEDERAIS DO NORDESTE 113**

✍ Aryanne Gabrielle Soares de Brito

✍ Luis Gustavo Mota Souza

ARTIGO

**HISTÓRIA AMBIENTAL, IDEIAS DE NATUREZA,
EDUCAÇÃO ESCOLAR... CONSIDERAÇÕES**

SOBRE O PIAUÍ. 119

✍ Luís Carlos Albano Duarte Sousa

✍ Johny Santana de Araújo

✍ Raimundo Batista dos Santos Júnior

APRESENTAÇÃO

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10787332>

Os Anais da 1ª edição do Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade – SERPS contaram com a apresentação de 13 trabalhos científicos, sendo destes, 5 artigos completos e 8 resumos expandidos. Os trabalhos em questão envolviam as temáticas de políticas de sustentabilidade, educação sustentável, história ambiental e a utilização de energias renováveis, com foco na solar fotovoltaica; e foram apresentados em 3 diferentes grupos temáticos:

- Sociedade e Desenvolvimento: Pobreza e Cidades Sustentáveis
- Estado, Governança Global e Políticas de Sustentabilidade
- Educação Sustentável e História Ambiental

O I SERPS foi um evento acadêmico promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí (PPGCP – UFPI), que ocorreu de maneira remota durante o período de três dias. O evento teve como objetivo a divulgação da produção acadêmica de estudantes e pesquisadores de diferentes universidades, que se dedicam a abordar as temáticas propostas, contribuindo para os avanços científicos e tecnológicos no campo das políticas de sustentabilidade, matriz energética, energia fotovoltaica e educação para o desenvolvimento sustentável, em âmbito regional, nacional e internacional, promovendo discussões de novas temáticas que ampliem a formação acadêmica dos participantes. O seminário em questão teve como público-foco docentes, discentes, pesquisadores e colaboradores de universidades no geral.

Nessa primeira edição do SERPS, contamos com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sendo a comissão organizadora, do seminário em questão, composta por quatro discentes do PPGCP da UFPI, selecionados enquanto bolsistas pelas instituições supracitadas.

Lucas Lira de Menezes
*Membro da Comissão Organizadora do I Seminário
Regional de Políticas de Sustentabilidade*

Raimundo Batista dos Santos Junior
Coordenador do I Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade

GT-01

SOCIEDADE E
DESENVOLVIMENTO:
POBREZA E CIDADES
SUSTENTÁVEIS

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NA DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA NO ESTADO DO PIAUÍ (2010–2021)

ENERGY PLANNING AND COMMUNITY PARTICIPATION
AT THE DIVERSIFICATION OF THE ENERGY
MATRIX IN THE STATE OF PIAUÍ (2010–2021)

Carolina Pereira Madureira*

Lucas Lira de Menezes†

Raimundo Batista dos Santos Junior‡

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10788029>

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar o planejamento energético e a participação comunitária na diversificação da matriz energética do estado do Piauí (2010–2021), buscando responder a seguinte pergunta norteadora: em que medida o planejamento para diversificação da matriz energética piauiense incorpora a participação comunitária (2010–2021)? A hipótese da pesquisa é que o Planejamento Energético para transição energética sustentável no estado do Piauí embora tenha avançado, com iniciativas como a institucionalização do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento de Energias Limpas – PROPIDEL (2016), necessita incorporar uma maior participação comunitária em sua operacionalização. Em termos metodológicos, optou-se pela pesquisa qualitativa e descritiva, com estudo de caso e levantamento de dados enquanto técnica de pesquisa, bem como análise de referencial teórico bibliográfico.

Palavras-chave: planejamento energético; participação comunitária; energias renováveis; Piauí.

* Mestranda em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e pesquisadora bolsista na área de políticas de sustentabilidade pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI) e do Diretório Geopolítica, Capitalismo e Natureza. E-mail: madureiracarolina@yahoo.com.br.

† Mestrando em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e pesquisador bolsista na área de políticas de sustentabilidade pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI). E-mail: lucas_lira_menezes@hotmail.com.

‡ Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (UFPI). Doutor em Ciência Política (UNICAMP). Coordenador de Pesquisa em sustentabilidade pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI). Email: rjunior@ufpi.edu.br

ABSTRACT

The objective of this work is to analyze energy planning and the community participation in the diversification of the energy matrix in Piauí (2010–2021), seeking to answer the following guiding question: to what extent does planning for the diversification of Piauí's energy matrix incorporate community participation? The research hypothesis is that the Energy Planning for sustainable energy transition in the state of Piauí, although it has advanced, with initiatives such as the institutionalization of the Clean Energy Development Incentive Program—PROPIDEL (2016), needs to incorporate greater community participation in its operation. In methodological terms, qualitative and descriptive research was chosen, with data collection as a research technique and through a bibliographic theoretical framework.

Keywords: energy planning; community participation; renewable energy; Piauí.

INTRODUÇÃO

A diversificação da matriz energética no estado do Piauí, que teve como ponto de inflexão o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento de Energias Limpas – PROPIDEL (PIAUÍ, 2016) — instituído por meio da Lei Estadual n. 6.901/2016 — vem se implementando paulatinamente, com a utilização dos sistemas fotovoltaico (PV) e eólico e, para sua organização e efetividade, deve respeitar um planejamento energético estratégico, que advém de diretrizes federais do Ministério de Minas e Energia, com adequação às contingências locais.

O art. 246 da Constituição do estado do Piauí, ao prever que a exploração dos serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água em seu território deve guardar requisitos de sustentabilidade, efetiva uma diretriz constitucional, consubstanciada no art. 225 da Constituição: o direito-dever ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Com o mesmo intuito, em escala infraconstitucional, a Lei piauiense n. 6.901/2016, ao institucionalizar o PROPIDEL, introduziu políticas de tratamento prioritário em contratos de aquisição de energia elétrica para concessão de licenciamento ambiental, bem como previu normativamente incentivos fiscais de isenção de ICMS para geração distribuída de energia (PIAUÍ, 2018).

Do exposto, parte-se da seguinte pergunta norteadora: “Em que medida o planejamento para diversificação da matriz energética piauiense incorpora o princípio da participação comunitária (2010–2021)?”. Objetivando responder a essa pergunta, a perspectiva do trabalho é interdisciplinar e perpassa o estudo

do Planejamento Energético na nível federal e estadual, bem como a necessidade de incorporação da participação comunitária na efetivação da transição energética piauiense, com fito na adesão de matrizes mais sustentáveis.

Para tanto, o trabalho será desenvolvido em três tópicos específicos. Primeiramente, discorre-se sobre o planejamento energético participativo a nível nacional e estadual. No segundo tópico, passa-se à discussão sobre o princípio da participação comunitária e do necessário protagonismo das comunidades locais na utilização de matrizes energéticas sustentáveis. Isto feito, no último tópico, há a correlação entre as temáticas, com foco na necessidade da programação energética, que engloba a busca por vias mais sustentáveis de fornecimento de energia, paute-se na participação comunitária e no respeito às populações tradicionais. Em termos metodológicos, o trabalho utiliza de pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, utilizando-se do levantamento de dados enquanto técnica de pesquisa.

METODOLOGIA

O resumo expandido utiliza metodologia qualitativa e exploratória, com análise bibliográfica e documental. Utiliza-se ainda do levantamento de dados enquanto técnica de pesquisa (notícias jornalísticas, normativas sobre o planejamento energético piauiense, *clipping* do sítio virtual do Governo do Estado do Piauí).

A escolha do período em que se situa a pesquisa ocorre tanto em razão de sua contemporaneidade, quanto da possibilidade de verificar os impactos da institucionalização do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento de Energias Limpas – PROPIDEL (2016) enquanto Programa pioneiro no Piauí para o incentivo de matrizes sustentáveis de produção de energia.

Ademais, a pesquisa bibliográfica é o primeiro passo para o desenvolvimento do trabalho, para afinar teoricamente a lente de modo a desenvolver as próximas etapas. A pesquisa exploratória objetiva a maior familiaridade com o problema, tornando-o explícito, ou à construção de hipóteses. Assim, a pesquisa qualitativa será realizada sob forma de estudo de caso do planejamento energético piauiense no período em análise, enquanto “proposta metodológica destinada à realização de uma análise em profundidade de uma única unidade — um fenômeno espacialmente limitado- observado em um único ponto ou período no tempo” (SANDES-FREITAS, 2015, p. 68).

REFERENCIAL TEÓRICO

E. F. Schumacher (2011) o sistema é lido enquanto encarnação de atitudes microscopicamente consideradas, possibilitando que através do fator humano ou comunitário, a economia promova também a solução de dilemas sociais concretos. Transplantando a análise para o objetivo de pesquisa deste projeto, os sistemas energéticos, em seu planejamento e operacionalização, devem voltar-se a promover o componente democrático, com a participação comunitária em seus processos decisórios, bem como orientar-se para as demandas sociais para além das financeiras.

Se é verdade que a necessidade de crescimento do Brasil demanda um suprimento exponencial de energia, é também verdade que esse objetivo tem sido paulatinamente buscado pelas governanças locais e regionais. Os investimentos e políticas públicas para efetivação do planejamento energético contaram *ab initio* com a construção de usinas hidrelétricas, termelétricas e eólicas, gasodutos e oleodutos, a ampliação dos sistemas de transmissão elétrica para conservação de energia (TOLMASQUIM, 2012) e também com o incentivo a fontes energéticas ditas limpas ou sustentáveis, como sistemas fotovoltaicos (PV) e eólicos.

Neste contexto, o Brasil desponta como potência energética e chama atenção pela multiplicidade de alternativas para a produção energética (TOLMASQUIM, 2012). Ato contínuo, a exploração das fontes renováveis de energia, enquanto uma das modalidades de fomento energético, e das quais são exemplos as fontes solar e eólica, guarda relação com o cumprimento da diretriz encampada pelo art. 175 da Carta Constitucional. O artigo constitucional orienta a posição estatal na economia e a prestação de serviços públicos de forma direta ou através de delegatários. No § 1º, o artigo institucionaliza normativamente as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, que devem ser promovidos por meio dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento.

Neste prisma que se desnuda a necessidade de um Planejamento Energético nacional e local. Para tanto, os modelos de Planejamento tem o dever de coordenar dados diversos e as várias possibilidades de produção de energia, sejam elas renováveis ou não. Destarte, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) sob as diretrizes e o apoio das Secretarias de Planejamento e Desenvolvimento

Energético (SPE) e de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (SPG) do Ministério de Minas e Energia (MME) elaboram o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE). O PDE 2030 indica um crescimento mais significativo em diversos setores, com perspectivas da expansão do setor de energia em dez anos (2021–2030) (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2021).

Iniciativas como Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica — PROINFA (Lei nº 10.438/2002), em âmbito federal, representam importante exemplo de promoção, em âmbito federal, da diversificação da matriz energética brasileira (BRASIL, 2002). A nível local, o Estado do Piauí tem relevo no cenário nacional enquanto potência energética nas matrizes solar, eólica, biomassa e biodiesel, com potencial para sedimentar-se no rol dos maiores produtores de energia renovável do País. O Planejamento energético, com foco na ampliação e manutenção desse cenário, tem caminhado para a ampliação de incentivos à iniciativa privada na implementação e na gestão de negócios, conforme dados do Governo do Estado (PIAUÍ, 2017).

Não obstante, como acima descrito, o Piauí esteja avançando no planejamento e operacionalização de sua transição energética, as barreiras socioeconômicas dificultam a instalação das iniciativas sustentáveis em pequenas propriedades, em razão dos altos custos iniciais e retorno gradual, assim como em razão da necessidade de amplificação dos investimentos governamentais (DA SILVA JUNIOR; COSTA; DE MORAES, 2020). Assim, o Planejamento energético piauiense deve considerar o componente social em sua operacionalização, desde a instalação das empresas produtoras de energia, considerando os pequenos produtores. Ademais, mesmo as fontes sustentáveis de energia, como a matriz eólica, precisam de áreas específicas e contínuas para instalação de seus equipamentos, o que reverbera na necessidade de inclusão da população nessas escolhas que impactam as comunidades locais.

OBJETIVOS

Objetivo geral:

Analisar o planejamento energético e a participação comunitária na diversificação da matriz energética do estado do Piauí (2010–2021).

Objetivos específicos:

- Contextualizar o Planejamento energético para transição energética sustentável no estado do Piauí, enquanto lócus de pesquisa, e no Brasil, para análise conjuntural;
- Expor a efetivação do Planejamento energético no Piauí através iniciativas como a institucionalização do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento de Energias Limpas – PROPIDEL (2016) e os incentivos governamentais para desenvolvimento de parques eólicos e energia fotovoltaica;
- Buscar elucidar sobre a importância da participação comunitária para a transição energética e a adoção de matrizes energéticas “verdes” que permitam a participação das comunidades locais, como a energia solar fotovoltaica;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do exposto, a preocupação que motiva o projeto decorre da necessidade do Planejamento energético piauiense equacionar o componente social, de participação comunitária na transição energética piauiense. O *modus operandi* da instalação das empresas produtoras de energia, ainda aquelas sustentáveis, movidas pelo intuito da descarbonização e da redução de emissão de gases do efeito estufa (GEE) precisam de áreas contínuas para instalação de seus equipamentos. As empresas eólicas em especial, amplamente demandantes de terras, implicam, para sua operacionalização, a territorialização do território piauiense por grupos privados estrangeiros, muitas vezes *outsiders* das comunidades locais.

Destarte, o Planejamento energético deve em sua constituição e operacionalização, envolver as comunidades locais para transpor a lógica de “portas fechadas” com grandes empresas energéticas. Como contrafactual, a instalação dessas empresas e atração de grandes conglomerados energéticos, por incentivos fiscais governamentais e Programas como o PROPIDEL (2016), no Piauí, são formas de promover a transição energética piauiense e ampliar o desenvolvimento econômico do estado, com a geração de empregos e demandas por mão de obra especializada.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição** (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

_____. Lei Federal n. 10.438 de 26 de abril de 2002. **Dispõe sobre Programa de Incentivo às fontes Alternativas de Energia Elétrica — PROINFA**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10438.htm. Acesso em: 05 mai. 2022.

DA SILVA JÚNIOR, Paulo César; COSTA, Joilson; DE MORAES, Albemerc Moura. Estudo e avaliação da implantação de sistemas fotovoltaicos no meio rural em associações e cooperativas piauienses. **Revista Brasileira de Energia Solar**, v. 11, n. 2, p. 115–123, 2020.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ. Superintendência de Parcerias e Concessões. **Nota técnica: Projetos energias renováveis, 2017**. Disponível em: <http://www.ppp.pi.gov.br/pppteste/wp-content/uploads/2018/04/ENERGIAS-RENOVAIVEIS.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2022.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. **Plano Decenal de Expansão de Energia**. Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético. Brasil. 2021. Disponível em https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-490/PDE_2030_RevisaoPosCP_rv2.pdf. Acesso: 17 jun. 2022.

PIAUÍ — Governo do Estado. **Agência de Fomento e Desenvolvimento do Estado do Piauí S/A**. Disponível em: <http://www.fomento.pi.gov.br/>. Acesso em: 17 jun. 2022.

_____. Lei n°. 6.901, de 28 de novembro de 2016. Dispõe sobre a criação do Programa Piauiense de Incentivo ao Desenvolvimento de Energias Limpas – PROPIDEL. **Diário Oficial do Estado**, n°. 220, Poder Executivo, Teresina, PI, 2016.

SANDES-FREITAS, Vítor Eduardo Veras de. **Qual o lugar do caso nas ciências sociais?** Conexão Política. Teresina-PI, vol. 4, n. 2, p. 67–87,

jul./dez., 2015. Disponível em: <https://revistas.ufpi.br/index.php/conexaopolitica/article/view/5675>. Acesso em: 15 jun. 2022.

SCHUMACHER, Ernst Friedrich. **Small is beautiful: A study of economics as if people mattered**. Random House, 2011.

TOLMASQUIM, Mauricio Tiomno. Perspectivas e planejamento do setor energético no Brasil. **Estudos avançados**, v. 26, p. 247–260, 2012.